

Binnengekomen boeken

- Onderzoek Jaarverslagen 1979
Resultaten van een onderzoek naar de wijze van verslaggeving van 120 ter beurze genoteerde ondernemingen over de boekjaren eindigende ultimo 1979 of in 1979
NIVRA-geschrift nr. 22, juni 1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,50
- Hyperinflatie op IJsland
Verslag van de IJsland-New York reis van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, georganiseerd in de zomer van 1978
- Beslissen. Een inleiding tot beslissen onder omstandigheden van risico en onzekerheid (Serie Stuur, kennis en technieken voor het managen van organisaties)
Claude Rameau
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn (in samenwerking met het ISW)
Prijs f 46,75
- Jaarverslag 1980. Onderzoekprogramma 1981
Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, april 1981
- Marketing met maatschappelijk profijt. Systematisch doelgroepenbeleid voor non-profit-organisaties
Drs. H. W. C. van der Hart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-
- Cases op het gebied van administratieve organisatie en informatieverzorging (inclusief systeem-ontwerp) (2e herziene uitgave)
Prof. Dr. P. G. Bosch/H.A. te Rijdt
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 30,-
- De jaarrekening en het jaarverslag
Mr. Th. S. IJsselmuiden
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 35,-
- Fraude
Controle en verantwoordelijkheid (Studies en documenten van het B.C.N.A.R.)
Uitgave van Belgisch Centrum voor Normalisatie van de Accountancy en het Revisoraat te Brussel
Prijs B.frs. 320,-
- Wirtschaftlichkeit 1980
Bericht über die 33. Österreichische Betriebswirtschaftliche Woche vom 6. bis 10. Oktober 1980, Wien
Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Kammer der Wirtschaftstreuhandler
- 46e Jaarverslag van de Kredietbank N.V.
Verslagen over het boekjaar 1980-1981 uitgebracht in de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 25 juni 1981
Uitgave van de Kredietbank N.V. te Brussel
- Eindrapport Herziening Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften
Commissie voor de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Staatsuitgeverij te Den Haag
- PS - Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht
Themanummer 'De gehuwde vrouw in de sociale verzekering', nummer 15-1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs ± f 75,- jaarabonnement